

CHEMICAL SCIENCES

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ Ga-SrGaSe₂

Ягубов Н.И.,

Д.х.н., проф.,

Султанова А.Н.,

Диссертантка,

Бакинский государственный университет

Ахмедова Дж.А.

К.х.н., доцент,

*Адыяманский университет, Факультет
искусства и наук, Кафедра химия, Турция*

STUDYING CHEMICAL INTERACTION IN THE Ga-SrGaSe₂ SYSTEM

Yagubov N.,

Doctor of Chemical Sciences, Prof.,

Sultanova A.,

Dissertation candidate,

Baku State University

Ahmedova S.

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,

Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences,

Department of Chemistry, Turkey

Аннотация

Химическое взаимодействие в системе Ga-SrGaSe₂ изучалось с использованием комплексных методов физико-химического анализа: дифференциально-термического анализа (ДТА), рентгеноструктурного анализа (РФА), микроструктурного анализа (МСА), а также определения плотности и микротвердости; была построена Т-х фазовая диаграмма. Фазовая диаграмма системы была частично квазибинарной и сопровождалась эвтектическим равновесием и перитектическим превращением. Со стороны Ga системы образуется вырожденная эвтектика. В системе Ga-SrGaSe₂ растворение с обеих сторон не обнаружено.

Abstract

The chemical interaction in the Ga-SrGaSe₂ system was studied using complex methods of physicochemical analysis: differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction analysis (XRD), microstructural analysis (MSA), as well as determination of density and microhardness; a T-x phase diagram was constructed. The phase diagram of the system was partially quasi-binary and was accompanied by eutectic equilibrium and peritectic transformation. A degenerate eutectic is formed on the Ga side of the system. In the Ga-SrGaSe₂ system, no dissolution was detected on both sides.

Ключевые слова: система, эвтектика, перитектика, плотность, микротвердость.

Keywords: system, eutectic, peritectic, density, microhardness.

Введение

Путем изучения большого количества систем, содержащих галлий и его халькогениды, были получены материалы с функциональными свойствами. В результате химической реакции между соединениями GaSe и SrSe было получено тройное соединение SrGaSe₂. Каждый из этих компонентов, составляющих систему, представляет собой полупроводниковый материал с уникальными свойствами. Соединение GaSe и новые фазы твердые растворы, полученные на его основе, являются материалами с высокими фотоэлектрическими [1-9] свойствами. Хотя большое количество систем на основе халькогенидов основных элементов II подгруппы не изучены, но используются для получения материалов с люминесцентными свойствами [10-15].

Цель работы – исследование химического взаимодействия в системе Ga-SrGaSe₂ и построение ее фазовой диаграммы. Компоненты системы обладают следующими свойствами.

Ga плавится при 29,8°C и кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами решетки: $a=4,516$; $b=7,645$; $c=4,511$ Å, плотность $\rho=5,91$ [16].

Соединение SrGaSe₂ инконгруэнтно плавится при 1010°C и кристаллизуется в тетрагональной сингонии, параметры решетки: $a=6,85$; $c=10,01$ Å, $z=4$, плотность $\rho=4,78$ г/см³ [17].

Экспериментальная часть

При синтезе сплавов системы Ga-SrGaSe₂ использовались как элементы, так и компоненты Ga и SrGaSe₂. Перед синтезом сплавов из компонентов Ga и SrGaSe₂ было синтезировано соединение SrGaSe₂. Учитывая, что соединение SrGaSe₂ имеет перитектическую природу, после синтеза оно было

подвергнуто термообработке в течение 240 часов ниже перитектической температуры на 20°C. Затем из компонентов Ga и SrGaSe₂ в кварцевой ампуле с притоком воздуха до давления 0,133 Па были синтезированы сплавы системы Ga-SrGaSe₂. Сплавы системы Ga-GaSe₂ исследованы методами физико-химического анализа.

Дифференциально-термический анализ (ДТА) проводился с помощью низкочастотного пирометра Курнакова. Скорость нагрева сплавов составляла 10 град/мин. В качестве термопары использовали хромель-алюмель.

Рентгенофазовый анализ сплавов проводили на рентгеновском дифрактометре D2 PHASER. В качестве облучателя использовался CuK α -электрод. Микротвердость измеряли с помощью металлографического микроскопа ПМТ-3. В ходе измерений изучалась зависимость микротвердости от веса.

Микроструктурный анализ (МСА) проводили на микроскопе МИМ-8. Для этого сплавы полировали и придавали блеск, а их структуру наблюдали под микроскопом. Для уточнения фазовых границ использовали раствор 10 мл HCl + 5 мл H₂O₂. Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом; в качестве наполняющего раствора использовался толуол.

Результаты и их обсуждение

Сплавы системы Ga-SrGaSe₂ представляют собой твердые вещества их цвет меняется от серебристого до черного. Образцы подвергались термической обработке при температуре 700°C в течение 100 часов.

Результат дифференциально-термического анализа показывает, что на термограммах сплавов наблюдаются три эндотермических эффекта. Боль-

шое количество эффектов в системе свидетельствует о том, что происходит ряд химических процессов.

Результаты анализа микроструктуры показывают, что все сплавы системы Ga-SrGaSe₂ являются двухфазными. Поскольку соединение SrGaSe₂ является перитектическим, выше 1010°C оно разлагается следующим образом:

В результате распада соединения SrGaSe₂ между кривой ликвидуса и линией солидуса образуется трехфазное поле, состоящее из (Ж+SrSe+SrGaSe₂). Установлено, что система Ga-SrGaSe₂ частично квазибинарна. В результате перитектического превращения при низкой температуре ниже линии солидуса Ж+SrSe \leftrightarrow SrGaSe₂ происходит кристаллизация двухфазных (Ga+SrGaSe₂) сплавов.

Для уточнения результатов дифференциально-термического анализа (ДТА) и микроструктурного анализа был проведен рентгенофазовый анализ сплавов системы. Сплавы, содержащие 30 и 70 мол. % SrGaSe₂ исследовали методом рентгенофазового анализа. Дифрактограммы систем сплавов, содержащих 30 и 70 мол. % SrGaSe₂, сравнивались с дифрактограммами исходных компонентов.

Как видно из рисунка 2, дифракционные линии на дифрактограммах сплавов состоят из смеси дифракционных линий основных компонентов. Это говорит о том, что система является трехфазной при более высоких температурах, но двухфазной при более низких температурах, т.е. система является квазибинарной.

Наконец, результаты дифференциального термического и микроструктурного анализов были подтверждены рентгеноструктурным анализом.

Рис. 1. Дифрактограммы сплавов системы Ga-SrGaSe₂.

1-Ga, 2-30 mol %, 3- 70 mol %, 4-100 mol % SrGaSe₂.

Рис. 2. T-x фазовая диаграммы системы Ga-SrGaSe₂.

Фазовая диаграмма T-x системы Ga-SrGaSe₂ построена на основе результатов физико-химических методов анализа (рис. 3).

Ликвидус системы Ga-SrGaSe₂ ограничен монотонно-вариантной кривой равновесия, состоящей из Ж↔SrSe, образующейся в результате распада соединения SrGaSe₂. Ниже кривой ликвидуса располагаются трехфазные сплавы, состоящие из (Ж+SrSe+SrGaSe₂) в диапазоне 0-100 мол. %

SrGaSe₂. В системе Ga-SrGaSe₂ со стороны галлия образуется вырожденная эвтектика. В результате перитектического превращения в системе ниже линии солидуса происходит кристаллизация двухфазных сплавов, состоящих из (CaGaSe₂ + Ga) переходящие в Ж + SrSe ↔ SrGaSe₂. Некоторые физико-химические свойства сплавов системы Ga-SrGaSe₂ приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Состав сплавов системы Ga-SrGaSe₂, результаты ДТА, измерений плотности и микротвердости

Состав, мол. %		Термические эффекты, °С	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа	
Ga	SrGaSe ₂			Ga	SrGaSe ₂
				P=0,05 Н	P=0,15Н
100	0,0	29,8	5,91	700	–
95	5,0	29,230	5,83	700	–
90	10	29,150,490	5,81	700	–
80	20	29,320,690	5,69	700	–
70	30	29,440,820	5,57	–	1145
60	40	29,560,945	5,46	–	1145
50	50	29,680,1040	5,34	–	1145
40	60	29,780,1140	5,23	–	1145
30	70	29,880	5,12	–	1145
20	80	29,940	5,00	–	1145
10	90	29,1000	4,89	–	1145
0,0	100	1010,1320	4,78	–	1145

Заключение

Таким образом, исследовано химическое взаимодействие в системе Ga-CaGaSe₂ и построена фазовая диаграмма Тх. Диаграмма состояния системы частично квазибинарна. Область твердого раствора в системе практически не определяется исходными компонентами. В системе происходит перитектическое превращение по реакции $\text{Ж} + \text{SrSe} \leftrightarrow \text{SrGaSe}_2$. Со стороны Ga образуется вырожденная эвтектика.

Список литературы

1. Штанов В.И., Комов А.А., Тамм М.Е., Атрашенко Д.В., Зломанов В.П. Фазовая диаграмма системы галлий-селен и спектры фотолюминесценции кристаллов GaSe // Доклады РАН. 1998. Т. 361. № 3. С. 357-361.
2. Shigetomi S., Ikari T. Optical and electrical characteristics of p-GaSe doped with Te // J. Appl. Phys. 2004. V. 95. № 11. P. 6480-6482.
3. Shigetomi S., Ikari T. Optical properties of GaSe grown with an excess and a lack of Ga atoms // J. Appl. Phys. 2003. V. 94. № 8. P. 5399-5401.
4. Abdullaev G.B., Alieva M.Kh., Belen'kii L.G., Krolevets NiM., Mamedova A.Z., Sheinkman M.K. Infrared luminescence of single crystals of GaSe doped with Sn and Ge // Ukr. Fiz. J. 1971. V. 16ю № 11. P. 1806-1811.
5. Lee W-S., Kim N.-O., Kim B.-I. Optical properties of GaSe:Er³⁺ single crystals // J. Mat. Science Lett. 1996. V. 15. P. 1644-1645.
6. Shigetomi S., Ikari T., Nakashima H. Photoluminescence of layer semiconductor p-GaSe doped with Mg // Phys. Stat. Sol. (a). 1996. V. 156. P. K21-K24.
8. Vodopyanov K.L., Mirov S.B., Voevodin V.G., Schunemann P.G. Two-photon absorption in GaSe and CdGeAs₂ // Opt. Commun. 1998. V. 155. P. 47-50.
8. Singh N.B., Suhre D. R., Green K. A., Fernelius N. C., Hopkins F. K. Noncollinear optical parametric

oscillator design for walk-off reduction in GaSe crystals // Opt. Eng. 2003. V. 42. № 11. P. 3270-3273.

9. Гасанова Л.Г., Кязым-заде А.Г., Салманов В.М., Гусейнов А.Г., Оптические нелинейности в кристаллах GaSe и InSe при лазерном возбуждении // Оптика и спектроскопия. 2014. Т 116. № 4. С.130-133.

10. Yu, R.J.; Wang, J.; Zhang, M.; Yuan, H.B.; Ding, W.J.; An, Y.; Su, Q. Luminescence properties of Ca_{1-x}Sr_x(Ga_{1-y}Al_y)₂S₄: Eu²⁺ and their potential application for white LEDs // J. Electrochem. Soc. 2008. V. 155. P. J290-J292.

11. Yu, R.J.; Wang, J.; Zhang, J.H.; Yuan, H.B.; Su, Q. Luminescence properties of Eu²⁺- and Ce³⁺-doped CaAl₂S₄ and application in white LEDs // J. Solid State Chem. 2008. V. 181. P. 658-663.

12. Wauters, D.; Poelman, D.; Van Meirhaeghe, R.L.; Cardon, F. Photoluminescent, electroluminescent and structural properties of CaS : Cu and CaS : Ag thin films. // J. Phys.- Condes. Matter 2000. № 12. P. 3901-3909.

13. Wauters, D.; Poelman, D.; Van Meirhaeghe, R.L.; Cardon, F. Optical characterization of SrS : Cu and SrS : Cu, Ag EL devices // J. Lumines. 2000. V.91. P. 1-6.

14. Wu, J.P.; Newman, D.; Viney, I.V.F. Study on relationship of luminescence in CaS : Eu, Sm and dopants concentration // J. Lumines. 2002. V. 99. P. 237-245.

15. Weidner, M.; Osvet, A.; Schierning, G.; Batentschuka, M.; Winnackera, A. Influence of dopant compounds on the storage mechanism of CaS : Eu²⁺, Sm³⁺ // J. Appl. Phys. 2006. V. 100. P. 2879-2890.

16. Bradley A.J. The crystal structure of gallium // Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgemetrie, Kristallphysik, Kristallchtmie. 1977. V. 91. P. 302-316.

17. Yaqubov N., Sultanova A. CHEMICAL INTERACTION IN THE GASE-SRSE SYSTEM // Sciences of Europe Praga # 105. (2022). P. 20-23.